

Makalah Ilmiah

Simulasi Reaktor Kartini dengan MCNP untuk Menganalisis Pengaruh Jumlah Bahan Bakar Berfraksi U-235 12% terhadap Reaktivitas

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :
Tiana Mailani / Elektro Mekanika / 032200037

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Prof. Dr. Anhar R. Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**SIMULASI REAKTOR KARTINI DENGAN MCNP UNTUK
MENGANALISIS PENGARUH JUMLAH BAHAN BAKAR BERFRAKSI
U-235 12% TERHADAP REAKTIVITAS**

Disusun oleh:
Tiana Mailani / Elektro Mekanika / 032200037

Telah diperiksa dan disetujui di
Yogyakarta, 16 Juli 2025

oleh:

Dosen Pembimbing,

TT ELEKTRONIK

Prof. Dr. Anhar R. Antariksawan

NIP. 196211061986111001

SIMULASI REAKTOR KARTINI DENGAN MCNP UNTUK MENGANALISIS PENGARUH JUMLAH BAHAN BAKAR BERFRAKSI U-235 12% TERHADAP REAKTIVITAS

KARTINI REACTOR SIMULATION WITH MCNP TO ANALYZE THE EFFECT OF 12% U-235 FRACTION FUEL ON REACTIVITY

Tiana Mailani

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Babarsari kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: tianamailani@gmail.com

ABSTRAK

SIMULASI REAKTOR KARTINI DENGAN MCNP UNTUK MENGANALISIS PENGARUH JUMLAH BAHAN BAKAR BERFRAKSI U-235 12% TERHADAP REAKTIVITAS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi jumlah bahan bakar terhadap reaktivitas Reaktor Kartini menggunakan perangkat lunak MCNP (Monte Carlo N-Particle). Pemodelan dilakukan berdasarkan konfigurasi Reaktor Kartini dengan kandungan fraksi U-235 sebesar 12% dalam elemen bahan bakarnya. Melalui simulasi MCNP, dilakukan pengaturan jumlah elemen bahan bakar untuk melihat perubahan nilai faktor multiplikasi efektif (*keff*) sebagai indikator reaktivitas reaktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah bahan bakar berdampak signifikan terhadap peningkatan nilai *keff*, sehingga memengaruhi karakteristik neutronik dan tingkat reaktivitas reaktor. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perilaku reaktor terhadap variasi jumlah bahan bakar serta menjadi acuan dalam memahami aspek keselamatan dan efisiensi operasional reaktor.

Kata kunci: Reaktor Kartini, MCNP, U-235, Jumlah Bahan Bakar, Reaktivitas, Faktor Multiplikasi Efektif (*Keff*)

ABSTRACT

KARTINI REACTOR SIMULATION WITH MCNP TO ANALYZE THE EFFECT OF 12% U-235 FRACTION FUEL ON REACTIVITY. This study aims to analyze the effect of fuel quantity variation on the reactivity of the Kartini Reactor using the Monte Carlo N-Particle (MCNP) simulation code. The reactor model is based on the existing configuration of the Kartini Reactor, with a fuel composition containing 12% U-235 enrichment. Through MCNP simulations, the number of fuel elements is varied to observe changes in the effective multiplication factor (*keff*) as an indicator of reactor reactivity. The results show that increasing the number of fuel elements significantly affects the *keff* value, thereby influencing the reactor's neutron behavior and reactivity level. This study provides insight into the reactor's response to fuel quantity variations and serves as a reference for understanding aspects of reactor safety and operational efficiency.

Keywords: Kartini Reactor, MCNP, 12% U-235, Fuel Quantity, Reactivity, Effective Multiplication Factor (*Keff*)

PENDAHULUAN

Reaktor penelitian memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta aplikasi teknologi nuklir, salah satunya adalah Reaktor Kartini yang berlokasi di Yogyakarta, Indonesia. Reaktor Kartini merupakan reaktor jenis TRIGA (Training, Research, Isotopes, General Atomics) yang telah digunakan untuk keperluan riset, pendidikan, dan pelatihan di bidang teknologi nuklir (BATAN, 2016). Salah satu aspek penting dalam pengoperasian reaktor adalah memahami karakteristik neutronik dan perilaku reaktivitas, yang sangat dipengaruhi konfigurasi bahan bakar di dalam teras reaktor (Lamarash & Baratta, 2001).

Jumlah dan susunan elemen bahan bakar menjadi parameter yang menentukan performa reaktor, khususnya terkait dengan faktor multiplikasi efektif (*keff*) yang berhubungan langsung dengan tingkat reaktivitas (Stacey, 2007). Oleh karena itu, pemodelan dan simulasi menjadi metode penting untuk memprediksi perilaku reaktor terhadap variasi jumlah bahan bakar tanpa harus melakukan eksperimen langsung, yang berpotensi berisiko dan memerlukan biaya besar.

Reaktor Kartini adalah reaktor riset berbentuk kolam terbuka, tipe TRIGA Mark II dengan daya nominal 100 kW yang selama ini digunakan untuk keperluan penelitian, pelatihan dan edukasi atau pendidikan. Teras reaktor Kartini berbentuk silinder menggunakan bahan bakar UZrH dengan pengkayaan U-235 sebesar 19,75% yang disusun secara anular bersama komponen teras lainnya seperti yang terlihat pada gambar 1. Selain itu terdapat batang kendali berbahan B4C sebagai kendali reaktivitas, sumber neutron Am-Be dan grafit dummy element sebagai reflektor yang dikelilingi oleh air ringan yang berfungsi sebagai pendingin sekaligus moderator neutron (Wicaksono, 2021).

Gambar 1. Konfigurasi Teras Reaktor Kartini

Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam simulasi reaktor adalah MCNP (Monte Carlo N-Particle), yang mampu melakukan perhitungan transport neutron secara akurat menggunakan metode statistik Monte Carlo (X-5 Monte Carlo Team, 2005). Dalam penelitian ini, dilakukan pemodelan Reaktor Kartini menggunakan MCNP dengan bahan bakar berfraksi U-235 sebesar 12%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variasi jumlah bahan bakar terhadap nilai keff, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perubahan reaktivitas reaktor berdasarkan konfigurasi bahan bakar yang digunakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami perilaku neutronik Reaktor Kartini, sekaligus mendukung upaya optimasi keselamatan dan efisiensi operasional reaktor di masa mendatang.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan melalui simulasi numerik menggunakan perangkat lunak MCNP (Monte Carlo N-Particle) untuk memodelkan Reaktor Kartini. MCNP (Monte Carlo N-Particle) adalah sebuah perangkat lunak simulasi berbasis metode Monte Carlo yang digunakan untuk menghitung transport partikel neutron, foton, dan elektron dalam berbagai konfigurasi geometris dan material. Program ini memungkinkan analisis sistem nuklir secara rinci, seperti perhitungan distribusi fluks neutron, reaktivitas, serta kinerja bahan bakar dalam reaktor. MCNP banyak digunakan dalam penelitian reaktor, desain perisai radiasi, dan keselamatan nuklir karena kemampuannya untuk memodelkan kondisi kompleks secara realistis (X-5 Monte Carlo Team, 2005).

Model geometri reaktor disesuaikan dengan konfigurasi aktual Reaktor Kartini, termasuk dimensi teras, bahan struktur, moderator, dan reflektor. Bahan bakar yang digunakan dalam simulasi memiliki fraksi kandungan U-235 sebesar 12%, sesuai dengan spesifikasi bahan bakar yang digunakan pada reaktor tersebut. Variasi jumlah elemen bahan bakar diterapkan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap parameter neutronik, khususnya nilai faktor multiplikasi efektif (keff). Pada setiap variasi jumlah bahan bakar, dilakukan perhitungan distribusi fluks neutron dan reaktivitas reaktor. Simulasi dilakukan dalam kondisi steady-state, tanpa mempertimbangkan efek transien atau dinamika waktu. Hasil simulasi dianalisis untuk menentukan hubungan antara jumlah bahan bakar dengan karakteristik reaktivitas reaktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kali ini dilakukan untuk melakukan simulasi pada Reaktor Kartini dengan MCNP untuk menganalisis pengaruh jumlah bahan bakar berfraksi U-235 12% terhadap reaktivitas.

Tabel 1. Data hasil simulasi dengan MCNP

No.	Kode Elemen Bakar	Massa U-235 pada setiap Bakar	Jumlah Total Elemen Bakar (pcs)	Total Massa U-235 di teras (gr)	Keff
1		Kondisi Awal	63	2394	0,9982
2	9535	38	64	2432	1,00566
3	9872	38	65	2470	1,00778
4	9541	38	66	2508	1,01292
5	9542	38	67	2546	1,01672
6	9354	38	68	2584	1,02285
7	9891	38	69	2622	1,02456
8	9538	38	70	2660	1,02894
9	9536	38	71	2698	1,03338

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah bahan bakar berfraksi U-235 12% terhadap reaktivitas pada Reaktor Kartini, menggunakan simulasi MCNP. Dari Tabel 1, dapat diamati bagaimana penambahan elemen bakar secara bertahap memengaruhi nilai Keff, yang merupakan indikator reaktivitas reaktor. Kondisi awal reaktor, dengan 63 elemen bakar dan total massa U-235 sebesar 2394 gram, menunjukkan nilai Keff sebesar 0,9982, yang berarti reaktor berada dalam kondisi subkritis.

Seiring dengan penambahan jumlah elemen bakar, dengan asumsi setiap elemen bakar baru menambahkan 38 gram massa U-235, terlihat adanya peningkatan yang konsisten pada nilai Keff. Misalnya, ketika jumlah elemen bakar meningkat dari 63 menjadi 64 (Kode Elemen Bakar 9535), nilai Keff naik menjadi 1,00566, menandakan reaktor telah mencapai kondisi kritis dan bahkan sedikit superkritis. Tren peningkatan ini berlanjut hingga penambahan elemen bakar ke-71 (Kode Elemen Bakar 9536), di mana total massa U-235 mencapai 2698 gram dan nilai Keff mencapai 1,03338.

Gambar 2. Hubungan Tingkat Reaktivitas terhadap Jumlah Elemen Bahan Bakar U-235 di Reaktor Kartini

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa peningkatan nilai Keff yang signifikan seiring dengan penambahan jumlah elemen bakar menunjukkan bahwa penambahan massa U-235 berfraksi 12% secara langsung meningkatkan reaktivitas inti reaktor Kartini. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah material fisil yang tersedia untuk reaksi fisi berantai, sehingga meningkatkan probabilitas terjadinya fisi dan, pada gilirannya, meningkatkan faktor multiplikasi neutron efektif. Hasil simulasi ini memberikan pemahaman kuantitatif tentang bagaimana kontrol reaktivitas dapat dicapai melalui penyesuaian jumlah elemen bakar di dalam teras reaktor.

KESIMPULAN

Dari analisis data simulasi MCNP, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah elemen bakar berfraksi U-235 12% secara progresif dan signifikan meningkatkan reaktivitas di Reaktor Kartini, yang direfleksikan oleh kenaikan nilai K_{eff} dari kondisi subkritis menjadi superkritis. Peningkatan massa material fisil secara langsung berkorelasi dengan peningkatan probabilitas reaksi fisi berantai, menegaskan bahwa jumlah elemen bakar merupakan parameter krusial dalam mengontrol reaktivitas reaktor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Penghargaan khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi yang menyediakan fasilitas dan sumber daya, serta rekan-rekan sejawat yang memberikan bantuan teknis dan diskusi konstruktif. Tanpa kontribusi dan dukungan mereka, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BATAN. (2016). Laporan operasi dan kinerja Reaktor Kartini Yogyakarta tahun 2016. Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- [2] Lamarsh, J. R., & Baratta, A. J. (2001). Introduction to nuclear engineering (3rd ed.). Prentice Hall.
- [3] Stacey, W. M. (2007). Nuclear reactor physics (2nd ed.). Wiley-VCH.
- [4] X-5 Monte Carlo Team. (2005). MCNP – A general Monte Carlo N-particle transport code, version 5 (LA-UR-03-1987). Los Alamos National Laboratory.
- [5] Susanto, T. N. H., & Wicaksono, A. S. (2021). Aging study of the Kartini reactor tank from neutronic aspect. In Proceedings of the International Conference on Nuclear Science, Technology, and Application 2020 (ICONSTA 2020). Jakarta.